

DISGRAFIYA (YOZMA NUTQDAGI KAMCHILIKLAR)

Arziyeva Orzigul

KIUT SAMARQAND filiali

Maxsus pedagogika va defektologiya yo`nalishi 1 kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053671>

Annotatsiya: Maqsad. Disgrafiya haqida ma`lumot berish. Disgrafiyaning kelib chiqish sabablari. Disleksiyaning tarixi. Disgrafiya bartaraf etishda yangi metodlardan foydalanish. O`quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etish usullari.

Kalit so'zlar: disleksiya, disgrafiya, disorfografiya, diskalkuliya, dispraksiya.

Kirish qismi:

Barcha tillarda ma`lum bir jihat borki, bu tillarni to`g`ri va aniq ifoda etish, bo`glash kabi vosita bu yozma nutqdir. Bizga ma`lumki, og`zaki nutq atrofdagilar bilan bevosita aloqa qilishda ishlatilsa, yozma nutq esa boshqa vaziyatda boshqa bir joyda, davrda yashagan kishilar bilan muloqatda bo`lish, ularning fikrlarini aniqlash vositsidir. Yozma nutq fikrlarimizda ixtiyoriy ifodalab berishning eng qulay vositasidir. Yozma nutqni o`qish hamda yozish jarayonlari tashkil etadi. Yozma nutqni tushinish uchun maxsus tartibda ta`lim olish lozim, ya`ni savodli bo`lmoq zarur. Yozma nutq og`zaki nutq asosida shakllanadi. Bu disgrafiyadir.

Bu atama Shtutgartda ishlagan oftalmolog Rudolf Berlin tomonidan 1887-yilda kiritilgan. U bu atamani faoliyatning boshqa barcha sohalarida normal intellektual va jismoniy qobiliyatiga qaramay, o`qish va yozishni o`rganishda qiyinchiliklarga duch kelgan bola uchun ishlatgan.

Yozma nutq mexanizmi murakkab bo`lganligi tufayli uni shakllantirib borishda turli xil qiyinchiliklar kuzatilib turiladi. Logopediyada yozma nutqdagi nuqsonlarni disgrafiya (grekcha dis-buzulish, grafo-yozaman), agrofiya (a-inkor qilish, yo`q, grafo-yozaman), dileksiya (grekcha dis-buzilish, lego - o`qiyman), aliksiya (grekcha a-inkor qilish, yo`q, lego-o`qimoq) atamalari bilan yuritiladi. Yozuvdagi kamchiliklar – disgrafiya, ko`p hollarda o`qishdagi kamchiliklar-disleksiyalar bilan birga uchraydi. Disleksiyaning alohida o`zi mustaqil nutq nuqsoni sifatida kamdankam uchraydi.

Disgrafiya yozuv jarayonining normadan oshiruvchi oliy psixologik faoliyatning rivojlanmay qolishi bilan bog`liq bo`ladi.

Tarixiy jihatdan, aksariyat Yevropa mamlakatlarida “disleksiya” tushunchasi yozma nutq bilan bog`liq barcha muammolarni o`z ichiga oladi:

1. o`qish mahoratini o`zlashtirish bilan bog`liq muammolar;
2. yozish mahoratini o`zlashtirish bilan bog`liq muammolar;
3. savodxonlik muammolari;
4. arifmetikani o`zlashtirish bilan bog`liq muammolar;
5. harakatlar va ularning ketma-ketligining buzilishi bilan bog`liq muammolar;
6. diqqatni jamlash bilan bog`liq muammolari.

Rus logopedlari ushbu muammolarni bir-biri bilan bog`lamagan holda ko`rib chiqadi, mos ravishda:

1. disleksiya,
2. disgrafiya,
3. disorfografiya,
4. diskalkuliya,

5. dispraksiya,

6. Diqqat va giperaktivlik yetishmasligi sindromi.

O'qish va yozishdagi bulishilar bir-biriga o'xshash bo'ladi. Yozuvi buzilgan bolalarda ko'pgina oliy psixologik funktsiyalar: qobiliyatning tahlili va sentizi, fazoviy tasavvurlar, nutq tovushlarini ko'rish-eshitish orqali farqlash, fonematik hamda bo'g'inli analiz va sentiz qilish, gapni so'zlarda ajratish, nutqning leksik-grammatik tuzilishi, xotira, diqqat-e'tibor jarayonlarining emotsiyanal irodaviy sohaning shakllanganligi kuzatiladi.

Akustik disrgrafiya etish qobiliyatining tabaqalashmagani, tovushlarni analiz va sentiz qilishning yetarli darajada rivojlanmaganligi. Buda tovushlar artikulyatsion o'xshash harflarning o'rnini almashish, aralashtirish ba'zida harflarni tushirib qoldirishlar kuzatiladi.

Optik disgrafiya ko'rish orqali tasavvur etishning mustahkam emasligi bilan bog'liqdir. Bunda bola harflarni anglamaydi, harflarni turli paytda har xil qabul qiladi. Ko'rish qobiliyatining noteksligi oqibatida ular yozuvida aralash-quralash bo'ladi. Motor disgrafiya qo'lning yozuv paytida qiyin harakatga kelishi, motor obrazdagi aloqlarning, so'zlarning, so'zlarning tovush va ko'rish obrazlari bilan birgalikda buzilishidir.

U qo'shni harflarni yozishda ularning ketma-ketligini buzish shaklida o'zini namoyon qiladi. Ammo bu namoyishni tizimli ravishda kuzatish imkonsiz: u faqat to'rttadan ko'p maktab o'quvchilari orasida yozma nutqsonlaridan disgrafiya va disleksiyalar tez-tez uchrab turadi. Disgrafiklarning yozma ishlarida kuzatiladigan xatolarni ma'lum guruhlariga ajratib o'rganish tavsiya etiladi. Bular qo'yidagilar:

1. Fonetiko-fonematik xarakterdagi xato-talaffuz (artikulyayetsiya) va idrok (akustika) jihatdan o'xshash tovushlarni bir-biri bilan almashtirib yuborish, masalan: gul-kul, zina-sina, bog'-pox, daftar-taftar va h.z.

2. So'z tuzilishidagi kamchiliklar: a) bo'g'inlar o'rnini almashtirish, masalan: mashina-manashi, randa-radan;

b) unli tovushlarni tushirib qoldirish: uzum-uzm, ilon-lon, gilos-glos, kitob-ktob;

v) undosh tovushlarini tushirib qoldirish, masalan: do'stlik-do'slik, bayram - bayam, kino-ino, keyin-kein;

g) bo'g'in so'zlarni oxirigacha yozmaslik, masalan: bola-bol, lola-lol, olxo'ri-olxo', anor-ano, bo'ldi-bo'di, boradi-boyadi;

d) ortiqcha unli va undosh tovushlarni qo'shib yozish, masalan: stul-ustul, stol-ustol, to'g'ri-to'g'iri, diyor-diyor, sariyog'-sariyyog'.

3. Bir so'zni ikkiga bo'lib yoki ikkita so'zni qo'shib yozish, masalan: Bahor keldi – Baxor keldi.

4. Shakli bilan yozilishi bilan o'xshash bo'lgan harflarni, ularning elementlarini almashtirib yozish.

5. Qo'l muskullarining nozik harakchanligi, motorikasi buzilishi natijasida harflarni noto'g'ri yozilishi, daftardagi chiziqqlarga yozmasligi, bo'g'in va so'zlarni ustma-ust yozishi va hakazo.

6. Grammatik xarakterdagi xatolar (morfologik, orfografik, sintaktik, punktuatsion xatolar).

O'qish va yozuv buzilishlarining mexanizmi ko'p jihatdan bir-biriga o'xshashdir, shuning uchun ularni bartaraf etish yuzasidan olib boriladigan logopedik-tuzatish ishlari ham o'xshash

bo'ladi. Tovushlarning bir-biridan farqlash ustida olib boriladigan ishning muvaffaqiyatli bo'lishi fonematik analiz va sintezni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Almashtirilgan tovushlarni bir-biridan farqlash ustida olib boriladigan logopedik ishlar 2 bosqichdan iborat:

Birinchi bosqich – tayyorgarlik tovushlar ustida ishlash.

Ikkinchi bosqich – almashtirilayotgan tovushlarni etish va talaffuz jihatdan farqlash.

Disgrafiyaning bartaraf etishda yozuv mashqlari katta o'rin tutadi. Bunda olinadigan diktanlar, ko'rib yozish, bayon yozish orqali o'quvchilarning yozma nutqdagi xatolari bartaraf etib boriladi.

Hozirgi vaqtda disleksiyaning turli xil ta'riflari mavjud. Ulardan biri Xalqaro Disleksiya Assotsiatsiyasi tomonidan taklif qilingan.

Disleksiya — kelib chiqishi nevrologik asosga ega bo'lgan o'ziga xos o'rganishga uquvsizlik. So'zni to'g'ri yoki ravon tanib olishda qiyinchilikka uchrash, o'qish va yozishdagi qobiliyatsizlik bilan tavsiflanadi. Bu qiyinchiliklar tilning fonologik tarkibiy qismlarining to'liqsizligi bilan bog'liq. Ular boshqa kognitiv qobiliyatlar va to'liq o'quv sharoitlari mavjudligiga qaramay saqlanib qoladi. Ikkilamchi oqibatlar sifatida o'qib tushunish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi, o'z navbatida, yomon o'qish texnikasi so'z boyligining o'sishiga, bu esa umumiy holatda ta'lim olishga to'sqinlik qiladi.

1949-yilda Klement Laune bolalikdan beri disleksiyadan azob chekkan kattalardagi anomaliyani o'rgandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bunday odamlar matnlarni chapdan o'ngga va o'ngdan chapga bir xil tezlikda o'qiy olishadi (10 % odamlar o'ngdan chapga tezroq o'qiydi). Natijalar shuni ko'rsatdiki, ko'zning ko'rish sohasidagi o'zgarishlar so'zni bir butunlik sifatida emas, balki alohida harflar to'plami sifatida qabul qilishga olib kelgan.

1970-yillarda disleksiya fonologik yoki metafonologik rivojlanishdagi nuqsonlar natijasi ekanligi haqidagi nazariyalar ilgari surildi; so'nggi yillarda ushbu nazariya G'arbda juda keng qo'llanadi.

Disgrafiyaning nutqiy belgilari: noto'g'ri talaffuzning yozuvda aks etishidir. Yozuvdagi harflarni fonetik jihatdan o'xshash tovushlar bilan almahtirish b-p, d-t, s-j, z,ch-t, ch-sh, r-l, ye.

Qattiq va yumshoq undoshlarni farqlash qobiliyati buzilganligi sababli undoshlarning yumshoqligini yozuvda noto'g'ri ifodalash: "halq", "maktp".

Gapni so'zdan ajratmasdan yozish: "yomg'iryog'ayapti", "stoldaturibdi", "bahor keldi" va shu kabidir.

Disgrafiya maktab yoshdagi o'quvchilardan tashqari katta yoshdagi kishilarda ham uchraydi. Katta yoshdagi insonlarda harflarning o'rnini almashib yoki harflarni tashlab yozilishi uchraydi. Bu xatoliklar asosan nevrologik kasalliklarda, bosh miya jarohatlangan kishilarda ham uchrab turadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ayupova M.Y. Logopediya T.,1993
2. Volkova L.S. Logopediya T.,1993
3. Ayupova M.Y. Logopediya T., 2007.
4. Internet xizmatidan.
5. Va boshqa turli xili ma'lumotlar bazasidan